

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
585 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Хо'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	

TO'G'RI SOLIQLARNI XORIJ TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI

Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

PhD, mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0006-4677-7511

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamizda so'nggi yillarda mamlakatda soliq va moliya sohalarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda biznes doiralarning ishonchini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar yoritilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yashirin aylanma savdo, umumiy ovqatlanish, avtotransportda tashish, uy-joy qurilishi va ta'mirlash, turarjoy xizmatlarini ko'rsatish kabi sohalar o'rganilib, xorij tajribasi va mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa hamda takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: This article describes large-scale reforms aimed at creating favorable conditions for doing business in the tax and financial sectors, improving the investment climate and further strengthening the confidence of business circles in our republic in recent years. At the same time, such areas as underground trade and public catering, road transport, housing construction and repair, the provision of personal services were studied, scientific and practical conclusions and proposals were formed on foreign experience and its application in our country.

Keywords: tax revenues, analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В данной статье описаны широкомасштабные реформы, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в налоговой и финансовой сферах, улучшение инвестиционного климата и дальнейшее укрепление доверия деловых кругов к нашей республике за последние годы. При этом были изучены такие направления, как подпольная торговля и общепит, перевозки автотранспортом, жилищное строительство и ремонт, оказание бытовых услуг, сформированы научно-практические выводы и предложения по зарубежному опыту и его применению в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые поступления, анализ, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Jahonda budget siyosatining rivojlantirilishi mahalliy budget daromadlar bazasini tizimli ravishda yuksaltirish bilan bog'liq bo'lmoqda. Iqtisodiy yuksalgan va yuksalayotgan mamlakatlarda mahalliy budgetning solikli daromatlari rentabellik ko'rsatkichlari yuqori hisoblanadi. Xususan, mahalliy budgetning yuqori ko'rsatkichlari Janubiy Koreyada 22,2 foiz, Portugaliyada 39 foiz, Buyuk Britaniyada 33 foiz va Norvegiyada 58 foizni tashkil etadi. Shu sababdan, xorijiy davlatlar tajribasiga tayangan holda iqtisodiyotda mahalliy budget daromadlar bazasini kengaytirish, belgilangan tartibda o'z vaqtida soliq solish amaliyoti va ularni undirish mexanizmi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

Xalqaro soliqqa tortish tizimi, soliq tamoyillari va soliq ma'murchiligini takomillashtirish orqali mahalliy budjet daromadlar bazasini yuksaltirish hamda mahalliy soliqlarni undirish mexanizmini ilmiy asoslangan yangi yo'nalishlar asosida belgilash va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun hududlarni va ularda faoliyat olib borayotgan soliq to'lovchilarning daromadlarini oshirish yuzasidan soliq siyosatida soliq ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy nuqtai nazardan, soliq va soliqdan tashqari tushumlarning o'sishi uchun qo'shimcha zaxiralarni topish va jalb qilish nafaqat mahalliy budjetlarni to'ldirish, balki zamonaviy huquqiy makonni shakllantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish hamda turli ijtimoiy yo'naltirilgan shahar dasturlarini amalga oshirish masalasidir.

Rossiyalik iqtisodchilardan Vlasovning fikriga ko'ra, "mahalliy budjetlarning daromadli salohiyati davlat-xususiy sheriklikni yanada faolroq amalga oshirishni, soliq imtiyozlarini joriy etish va byurokratik jarayonlarni tezlashtirish hamda soddalashtirish orqali biznes yuritishni iloji boricha osonlashtirishni, noishlab chiqarish xarajatlari ulushini kamaytirishni va ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishni talab qiladi. Natijada bu mintaqadagi budjet siyosati samaradorligining oshishiga olib keladi. Mahalliy budjetlarning daromad salohiyatini oshirish bo'yicha kompleks qaror uzoq muddatli istiqbolda butun mintaqada iqtisodiyoti uchun kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi."

Yana bir rossiyalik iqtisodchi, professor Suxarev barcha darajadagi budjet daromadlari manbalarini tubdan o'zgartirish, budjet mexanizmini rag'batlantirishga yo'naltirilgan xarajatlarni samarali faoliyat natijalarini joriy etish tizimini ilgari suradi. Jumladan, Bryzgalin o'z tadqiqotlarida soliq tushumlari bilan soliq yuki o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, uning soliq tushumlari prognoziga ta'sirini baholagan bo'lsa, Panskov va Kinyazevlar (2003) budjetni prognoz qilishda soliq tushumlarini prognozlashtirishning ahamiyatini ko'rsatib bergan. Xudoyqulov o'z tadqiqotlarida ekonometrik usullar orqali davlat budjeti jami daromadlarining 2018-2023-yillarga mo'ljallangan prognoz ko'rsatkichlarini aniqlagan. PhD U. Pardaev davlat budjeti daromadlarini prognozlash masalalarini tadqiq etgan, i.f.d. Urmonov esa 2018-2020-yillarga mo'ljallangan yagona soliq to'lovining soliq tushumlari prognoz ko'rsatkichlarini aniqlagan.

Bizning fikrimizcha, budjet daromadlaridagi ulushning ortib borishi soliq to'lovchilar sonining o'sishi, soliq imtiyozlari, soliq qarzlari va ortiqcha (oldindan) to'lovlar dinamikasidagi o'zgarishlarga olib keladi. Bundan tashqari, davlat tomonidan soliqlar orqali tartibga solish raqobatbardoshlikka ta'sir qiluvchi omillardan biri bo'lsa-da, soliq tizimi korxonalarining raqobatbardoshligiga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Soliq solish investitsiya va innovatsion jarayonlarga ta'sir qilish orqali korxonalarining raqobatbardoshligiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlil jarayonida ma'lumotlarni statistik guruhlash, qiyosiy hamda trendli tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada iqtisodchi olimlarning davlat moliya tizimining dolzarb masalalaridan biri sifatida mahalliy budjetlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-nazariy qarashlari qiyosiy tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'g'ri soliqlar bo'yicha xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili dunyo mamlakatlari tomonidan qabul qilingan turli yondashuvlar va strategiyalar haqida qimmatli fikrlarni ochib beradi. Har bir davlat soliq ma'muriyatining o'ziga xos tizimiga ega bo'lsa-da, xorijiy tajribani o'rganish ilg'or tajribalar, muammolar va takomillashtirishning potensial yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

Mamlakatlar bo'ylab soliq stavkalarini solishtirish soliqqa tortish darajasini va uning jismoniy shaxslar hamda korxonalariga ta'sirini tushunish imkonini beradi. Bu mamlakat soliq tizimining raqobatbardoshligi va jozibadorligini baholashga imkon yaratadi. Xorijiy soliq ma'muriyatchiligi

amaliyotini tahlil qilish soliqlarni undirish, ijro etish va ularga rioya qilishning samarali usullarini aniqlashga yordam beradi. Bu jarayon tashkiliy tuzilmani, texnologiyadan foydalanishni, xavflarni baholash usullarini hamda soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi hamkorlikni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Soliq qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha xorijiy tajribalarni solishtirish ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlashni kamaytirish bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalar haqida tushuncha beradi. U elektron hujjat topshirish tizimlaridan foydalanish, ma'lumotlarni solishtirish usullari va soliq to'lovchilarni o'qitish dasturlarini o'rganishni ham o'z ichiga oladi. Xorijiy tajribani qiyosiy tahlil qilish orqali siyosatchilar va soliq organlari qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari va boshqa mamlakatlar tomonidan qabul qilingan muvaffaqiyatli yondashuvlardan o'rganishlari mumkin. U soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish, qonunchilikka rioya qilishni kuchaytirish, adolatli va samarali soliq tizimini rivojlantirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda yordam beradi.

To'g'ri soliqlar muammolari bo'yicha xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili turli mamlakatlar duch keladigan umumiy muammolar va ularni hal qilish bo'yicha yondashuvlar haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash va xorijiy tajribani solishtirish soliqlardan qochish yoki soliqlardan chetlab o'tish uchun qo'llaniladigan umumiy usullarni aniqlashga yordam beradi. Masalan, offshor soliq jannatlari, tajovuzkor soliq rejalashtirish va noqonuniy moliyaviy oqimlar shu kabi mexanizmlarga misol bo'lishi mumkin.

Bu mamlakatlarga ushbu muammolarni hal qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida bir-birining tajribasidan foydalanish imkonini beradi. Jumladan, oldini olishga qarshi qoidalarni kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni takomillashtirish va soliq shaffofligini oshirish kabi choralar shular jumlasidandir.

Soliqqa rioya etish va ijro etish bo'yicha xorijiy tajribalarni tahlil qilish ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish, soliq tekshiruvlarini o'tkazish hamda soliq firibgarligini aniqlashning samarali strategiyalari haqida tushuncha beradi. Mamlakatlar muvofiqlik darajasini oshirish va soliqdan qochishni minimallashtirish uchun texnologiya, ma'lumotlar tahlili hamda xavfga asoslangan yondashuvlardan foydalanish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganishlari mumkin.

Soliq ma'muriyati va soddalashtirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish soliq jarayonlarini soddalashtirish, qonun hujjatlariga rioya qilish yukini kamaytirish va soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llarini aniqlashga yordam beradi. Mamlakatlar raqamlashtirish, onlayn ariza berish tizimlari va soliq to'lovchilarga qulay yondashuvlarning muvaffaqiyatli misollaridan foydalanib, soliqqa rioya qilish jarayonini yanada oson va samaraliroq qilishga erishishlari mumkin.

Xorijiy tajribaning qiyosiy tahlilini o'tkazish orqali mamlakatlar to'g'ri soliqlar bilan bog'liq umumiy muammolarni aniqlash hamda samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu jarayon huquqiy, madaniy va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda muvaffaqiyatli amaliyotlarni o'rganish va ularni o'z sharoitlariga moslashtirish imkonini beradi. To'g'ri soliqlar bilan bog'liq muammolar turli mamlakatlarda tabiati va murakkabligi jihatidan farq qilishi mumkinligini tan olish muhimdir. Shu sababli, qiyosiy tahlil qimmatli fikrlarni taqdim etishi mumkin bo'lsa-da, har bir mamlakat o'z yechimlarini o'ziga xos sharoit va ustuvorliklariga mos ravishda ishlab chiqishi kerak.

Amerika Qo'shma Shtatlarida to'g'ri soliq ma'muriyati soliq qonunlari, qoidalari va jarayonlarini samarali boshqarishni o'z ichiga oladi. Bu muvofiqlikni, adolatli ijro etilishini va soliqlarning to'g'ri yig'ilishini ta'minlaydi. Ichki daromad xizmati (IRS) AQShda federal soliq qonunlarini boshqarish va qo'llash uchun mas'ul bo'lgan federal agentlikdir.

Soliq to'lovchilar soliq deklaratsiyasida o'zlarining daromadlari, ajratmalari va kreditlari to'g'risida aniq hisobot berishlari shart. IRS to'g'ri soliq topshirish va hisobot berishni osonlashtirish uchun ko'rsatmalar, shakllar va resurslarni taqdim etadi. IRS soliq to'lovchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligini tekshirish uchun soliq tekshiruvlari o'tkazadi. Auditorlar tasodifiy yoki IRS tomonidan aniqlangan xavf omillari asosida tanlanishi mumkin. Maqsad soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nomuvofiqliklarni aniqlashdir.

Bundan tashqari, IRS jismoniy shaxslar va korxonalariga soliq majburiyatlarini tushunish hamda soliq qonunchiligiga rioya qilishda yordam berish uchun turli manbalar, jumladan nashrlar, onlayn

vositalar va soliq to'lovchilarga yordam markazlarini taklif etadi. Ta'lim tashabbuslari va targ'ibot dasturlari soliq to'lovchilarning xabardorligini oshirish uchun o'tkaziladi. Shuningdek, IRS soliq to'lovchilarga ishonch telefonlari, onlayn yordam va shaxsiy xizmatlar orqali yordam beradi. Soliq to'lovchilar soliqqa oid so'rovlar bo'yicha yo'l-yo'riq so'rashlari, nizolarni hal qilishlari, zarur shakl va hujjatlarni olishlari mumkin.

Soliqlarni yig'ish va ijro etish: IRS federal hukumatga soliqlarni yig'ish uchun javobgardir. U bildirishnomalar berish, bajarilmaganlik uchun jarimalar qo'llash va to'lanmagan soliqlar uchun garov va yig'imgar kabi qonuniy choralar ko'rish orqali soliq qonunlarini amalga oshiradi. IRS soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qiladi va soliq ma'muriyati jarayonida adolatli munosabatni ta'minlaydi. Soliq to'lovchilar IRS qarorlariga, audit natijalariga e'tiroz bildirish va nizolarni ma'muriy yoki sud kanallari orqali hal qilish huquqiga ega.

IRS davlat soliq idoralari, xalqaro soliq organlari va boshqa manfaatdor tomonlar bilan ma'lumot almashish, huquqni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash hamda firibgarlikka qarshi kurashish uchun hamkorlik qiladi. Yurisdiksiyalar bo'yab soliqqa rioya qilishni kuchaytirish uchun axborot almashish dasturlari va kelishuvlari mavjud.

Umuman olganda, AQShda to'g'ri soliq ma'muriyati ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish, adolatli ijroni ta'minlash, soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim berish, samaradorlikni oshirish uchun texnologiya va ma'lumotlardan foydalanishga qaratilgan.

Amerika Qo'shma Shtatlarida daromad solig'i stavkasi, to'lov muddatlari, imtiyozlar va ma'muriyat ariza berish holati, daromad darajasi hamda maxsus soliq qonunlariga qarab farq qilishi mumkin.

Daromad solig'i stavkasi: Shtatlardagi daromad solig'i stavkalari progressiv bo'lib, daromad oshgani sayin soliq stavkasi ham ortadi. Bir nechta soliq qavslari mavjud bo'lib, ular ariza berish holatiga qarab o'zgaradi (masalan, turmush qurmagan, birgalikda ariza berish, uy xo'jaligi boshlig'i).

2021-yil sentabr oyidagi ma'lumotlarga ko'ra, federal daromad solig'i stavkalari jismoniy shaxslar uchun ularning daromad darajasi va ariza berish holatiga qarab 10% dan 37% gacha belgilangan.

To'lov muddatlari: Jismoniy shaxslar odatda yillik daromad solig'ini to'laydilar. Soliq yili 1-yanvardan 31-dekabrgacha davom etadi. Federal daromad solig'i deklaratsiyasini topshirishning oxirgi muddati odatda keyingi yilning 15-apreli hisoblanadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik daromadi yoki investitsiya daromadi kabi ushlab qolinmaydigan daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar uchun hisoblangan soliq to'lovlari talab qilinishi mumkin. Ushbu hisoblangan to'lovlar soliq yili davomida har chorakda amalga oshiriladi.

AQSh soliq tizimi soliqqa tortiladigan daromadni kamaytirishi mumkin bo'lgan turli xil imtiyozlar va chegirmalarni taqdim etadi. Ilgari soliq to'lovchilar o'zlari, turmush o'rtog'i va qaramog'idagi shaxslar uchun shaxsiy imtiyozlarni talab qilishlari mumkin edi, bu esa ularning soliqqa tortiladigan daromadlarini kamaytirardi. Biroq, 2017-yilgi **Soliq imtiyozlari va ish joylari to'g'risidagi qonun** shaxsiy imtiyozlarni bekor qildi.

Soliq to'lovchilar soliqqa tortiladigan daromadlarini kamaytiradigan belgilangan miqdor bo'lgan standart chegirmaga ega. Standart chegirma miqdori ariza berish holatiga qarab o'zgaradi. Shu bilan bir qatorda, soliq to'lovchilar o'zlarining chegirmalarini belgilashni tanlashlari mumkin, bu esa ipoteka foizlari, davlat va mahalliy soliqlar, tibbiy xarajatlar va xayriya badallari kabi maxsus malakali xarajatlarni ro'yxatga olish va chegirib tashlashni o'z ichiga oladi.

Ichki daromad xizmati (IRS) AQShda federal daromad solig'i qonunlarini boshqarish va amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan federal agentlikdir. IRS soliqlarni yig'adi, soliq deklaratsiyalarini qayta ishlaydi va soliq qoidalarini amalga oshiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, soliq qonunlari va qoidalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shu sababli, daromad solig'i stavkalari, to'lov muddatlari, imtiyozlar va ma'muriyatga oid eng dolzarb hamda aniq ma'lumotlar uchun IRSning rasmiy nashrlariga murojaat qilish yoki professional maslahat olish tavsiya etiladi.

AQShda korporativ soliq stavkalari quyidagicha o'zgaradi: C korporatsiyalari uchun 21% lik yassi stavka belgilangan. C korporatsiyalari alohida yuridik shaxslar bo'lib, ularning foydalari korporativ daromad solig'iga tortiladi.

C korporatsiyalari har yili daromad solig'i deklaratsiyasini topshirishlari shart. Korporatsiyalar uchun soliq yili odatda kalendar yil hisoblanadi, garchi ba'zi korporatsiyalarda boshqa moliyaviy yil bo'lishi mumkin. Korporativ soliq deklaratsiyasini topshirishning oxirgi muddati – korporatsiyaning soliq yili tugaganidan keyin 4-oyning 15-kuni. Masalan, agar soliq yili 31-dekabrda tugasa, deklaratsiya topshirishning oxirgi muddati keyingi yilning 15-apreli bo'ladi.

AQSh soliq kodeksi korporatsiyalar soliqqa tortiladigan daromadlarini kamaytirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan turli chegirmalar, kreditlar va imtiyozlarni taqdim etadi. Korporatsiyalar uchun ba'zi umumiy chegirmalar va imtiyozlar ish haqi, ijara, ta'minot va biznes kreditlari bo'yicha foizlar kabi biznes xarajatlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, tadqiqot va ishlanmalar, qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiyalar va ayrim toifadagi xodimlarni yollash kabi muayyan faoliyat turlari uchun maxsus soliq imtiyozlari mavjud.

IRS korporativ daromad solig'i qonunlarini boshqarish va qo'llash uchun javobgardir. Korporatsiyalar o'zlarining daromadlari, ajratmalari va soliq majburiyatlari haqida ma'lumot beruvchi 1120-shakl dan foydalangan holda soliq deklaratsiyasini topshirishlari kerak. IRS soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash uchun tekshiruvlar o'tkazadi va korporativ soliq deklaratsiyalarining to'g'riligi hamda to'liqligini tekshirishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, soliq qonunlari va qoidalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shu sababli, korporativ soliq stavkalari, to'lov muddatlari, imtiyozlar va boshqaruv bo'yicha eng dolzarb va aniq ma'lumot olish uchun professional maslahat tavsiya etiladi.

Savdo solig'i stavkalari, to'lov muddatlari, imtiyozlar va ma'muriyat shtat va mahalliy yurisdiksiyaga qarab farq qilishi mumkin. Xususan, quyidagi umumiy jihatlar mavjud:

Savdo solig'i stavkalari:

Savdo solig'i stavkalari shtatlarga qarab farq qiladi va mahalliy yurisdiksiyalar tomonidan qo'llaniladigan qo'shimcha soliqlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Davlat savdo solig'i stavkalari 0% (savdo solig'isiz shtatlarda) dan 10% gacha bo'lishi mumkin.

Savdo solig'i deklaratsiyasi va to'lov muddati:

Savdo solig'i deklaratsiyasi shtatlarga qarab oy, chorak yoki yillik asosda taqdim etiladi.

Oylik deklaratsiyalar odatda keyingi oyning 20-kuniga qadar topshirilishi talab etiladi.

Yillik hujjatlar uchun topshirish muddati odatda keyingi yilning 31-yanvariga belgilanadi.

Savdo solig'i bo'yicha imtiyozlar:

Imtiyozlar davlatga va tegishli tovarlar yoki xizmatlarga qarab farq qiladi.

Ba'zi shtatlarda oziq-ovqat mahsulotlari, retsept bo'yicha dori-darmonlar va ayrim tibbiy xizmatlar soliqlardan ozod qilinishi mumkin.

Ayrim shtatlar kiyim-kechak, o'quv materiallari yoki ishlab chiqarish uskunalari uchun ham imtiyozlar taqdim etadi.

Ba'zi notijorat tashkilotlar yoki davlat muassasalari ham savdo solig'idan ozod etilishi mumkin.

Savdo solig'i ma'muriyati odatda davlat va mahalliy soliq organlari tomonidan amalga oshiriladi. Ko'pgina shtatlarda daromadlar departamenti yoki savdo solig'ini yig'ish va nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan maxsus agentlik mavjud. Korxonalar savdo solig'ini yig'ish va topshirish uchun tegishli soliq organida ro'yxatdan o'tishlari shart.

Shuni ta'kidlash kerakki, savdo solig'i stavkalari, to'lov muddatlari, imtiyozlar va ma'muriyat tafsilotlari yurisdiksiyaga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Qo'shma Shtatlarda progressiv soliq tizimi mavjud bo'lib, daromad darajasi oshgani sayin soliq stavkalari ham ortadi. 2021-yil uchun shaxsiy daromad solig'i stavkalari 10% dan 37% gacha belgilangan bo'lib, turli daromad qavslariga asoslangan.

Shaxsiy daromad solig'ini to'lash, odatda, ish beruvchi tomonidan jismoniy shaxsning maoshidan ushlab qolinadi va IRSga o'tkaziladi. Ish beruvchilar xodimlarning ish haqidan tegishli miqdorda soliq ushlab qolish va uni IRSga muntazam o'tkazish uchun javobgardir.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki boshqa daromad manbalariga ega bo'lgan shaxslar soliq majburiyatlarini bajarishlari uchun har chorakda hisoblangan soliq to'lovlarini amalga oshirishlari talab qilinishi mumkin.

Jismoniy shaxslar uchun soliq imtiyozlari va chegirmalar mavjud. Ba'zi umumiy chegirmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ipoteka foizlari
- Davlat va mahalliy soliqlar
- Tibbiy xarajatlar
- Ta'lim bilan bog'liq xarajatlar

Soliq imtiyozlari, shuningdek, bolalar va qaramog'idagi parvarish xarajatlari, asrab olish xarajatlari va ta'lim bilan bog'liq sarf-xarajatlar uchun ham mavjud.

Bundan tashqari, jismoniy shaxslar soliqqa tortiladigan daromadlarini kamaytirish uchun shaxsiy imtiyozlar va qaramog'idagilar uchun imtiyozlardan ham foydalana oladilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, soliq qonunlari va qoidalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shu sababli, shaxsiy daromad solig'i stavkalari, to'lov muddati va imtiyozlari bo'yicha eng dolzarb va aniq ma'lumot olish uchun IRSning rasmiy nashrlariga murojaat qilish yoki professional maslahat olish tavsiya etiladi.

Janubiy Koreyada to'g'ri soliq ma'muriyati soliq qonunlari va qoidalariga rioya qilish, adolatlilik hamda samarali soliq yig'ishni ta'minlash uchun boshqarish va ularni amalga oshirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Milliy soliq xizmati (NTS) Janubiy Koreyada soliq ma'muriyatchiligi uchun mas'ul bo'lgan asosiy davlat organidir. Koreyada soliq to'lovchilar soliq deklaratsiyasida o'z daromadlari, chegirmalari va kreditlari to'g'risida aniq ma'lumot berishlari shartligi belgilangan.

NTS soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini bajarishda yordam berish uchun ko'rsatmalar, shakllar va resurslarni taqdim etadi. Tashkilot soliq to'lovchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligini tekshirish maqsadida soliq tekshiruvlari va ekspertizalarini o'tkazadi. Auditlar tasodifiy yoki xavfni baholash mezonlari asosida tanlanishi mumkin. Buning asosiy maqsadi soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash va har qanday mumkin bo'lgan nomuvofiqliklarni aniqlashdan iborat.

NTS jismoniy shaxslar hamda korxonalariga soliq majburiyatlarini tushunish va bajarishda yordam berish uchun turli vositalarni, jumladan nashrlar, onlayn platformalar va soliq to'lovchilarga yordam markazlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, soliq to'lovchilarning xabardorligi va tushunishini oshirish uchun ta'lim va tushuntirish dasturlari tashkil etiladi.

NTS hukumatga qarzdor bo'lgan soliqlarni yig'ish uchun javobgardir. Bu jarayonda to'lov bildirishnomalarini berish, bajarilmaganlik uchun jarima solish, to'lanmagan soliqlar uchun qonuniy choralar ko'rish kabi turli xil undirish mexanizmlari qo'llaniladi. NTS soliqlarning adolatli va oshkora boshqarilishini ta'minlashga intiladi. U soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish, nizolarni hal qilish mexanizmlarini ishlab chiqish va soliq ma'muriyatchiligida javobgarlik hamda halollikni ta'minlashga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, tashkilot soliq to'lashdan bo'yin tovlash va agressiv soliq rejalashtirishning oldini olish uchun nazorat va tekshiruv choralari amalga oshiradi.

Koreyada to'g'ri soliq ma'muriyati ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish, soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash, samaradorlikni oshirish uchun texnologiyadan foydalanish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va soliq ma'muriyatchiligida adolat hamda shaffoflikni saqlashga qaratilgan. NTS Janubiy Koreyada samarali soliq boshqaruvini ta'minlash va daromadlarni yig'ishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Janubiy Koreyada foyda solig'i bo'yicha soliq davri soliq to'lovchi tomonidan tanlanma usulda moliyaviy yil asosida amalga oshiriladi. Korporativ daromad solig'ining standart stavkasi 25% ni tashkil qiladi va ushbu stavka aksariyat kompaniyalarga nisbatan qo'llaniladi. Shu bilan birga, ma'lum malakaga ega bo'lgan kichik va o'rta korxonalar uchun yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'iga 20% miqdorida pasaytirilgan stavka joriy etilgan. Ayrim tarmoqlar yoki hududlarda maxsus soliq imtiyozlari yoki imtiyozli soliq stavkalari ham qo'llanilishi mumkin.

Korporativ daromad solig'i bo'yicha deklaratsiyalar har yili kompaniyaning moliyaviy yili tugaganidan keyin uch oy ichida topshirilishi kerak. Yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash odatda ikki bosqichda amalga oshiriladi: birinchi to'lov moliya yilining yettinchi oyining oxirgi kunigacha, ikkinchi to'lov esa moliya yilining o'ninchi oyining oxirgi kunigacha amalga oshiriladi.

Koreya investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli soliq imtiyozlari va rag'batlantirish mexanizmlarini taqdim etadi. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, yangi ish o'rinlari yaratish va ekologik tashabbuslarga yo'naltirilgan faoliyatlar uchun soliq imtiyozlari hamda chegirmalar mavjud. Kichik va o'rta korxonalar uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari va davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari ham amal qiladi.

Xitoy davlatida to'g'ri soliq ma'muriyati muvofiqlik, adolat va samarali soliq yig'ishni ta'minlash uchun soliq qonunlari va qoidalarini boshqarish hamda amalga oshirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Davlat soliq boshqarmasi (SAT) Xitoyda soliq ma'muriyati uchun mas'ul bo'lgan asosiy davlat organidir.

Xitoyda soliq to'lovchilar soliq organlarida ro'yxatdan o'tib, soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini olishlari shart. Bu jismoniy shaxslar va korxonalarining soliqqa tortish maqsadida aniqlanishi va kuzatilishini ta'minlaydi. Soliq to'lovchilar soliq deklaratsiyasida o'z daromadlari, ajratmalari va kreditlari to'g'risida to'g'ri hisobot berishlari shart.

SAT soliq topshirish va hisobot berishni osonlashtirish uchun ko'rsatmalar, shakllar hamda onlayn tizimlarni taqdim etadi. Ushbu tashkilot soliq to'lovchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligini tekshirish maqsadida soliq tekshiruvlari o'tkazadi. Auditlar tasodifiy yoki xavfni baholash mezonlari asosida tanlanishi mumkin. Maqsad soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash va har qanday mumkin bo'lgan nomuvofiqliklarni aniqlashdir.

Shuningdek, SAT soliq to'lovchilarga ishonch telefonlari, onlayn yordam va shaxsiy maslahat xizmatlarini taqdim etadi. Soliq to'lovchilar soliqqa oid so'rovlar bo'yicha yo'l-yo'riq so'rashlari, nizolarni hal qilishlari va zarur hujjatlarni olishlari mumkin.

SAT soliq to'lashdan bo'yin tovlash va agressiv soliq rejalashtirishning oldini olish bo'yicha nazorat choralarini amalga oshiradi. U soliqdan qochish sxemalari yoki soliq qoidalarini suiiste'mol qilish bilan bog'liq operatsiyalarni kuzatadi va tekshiradi. SAT soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish, nizolarni hal qilish mexanizmlarini ta'minlash hamda soliq ma'muriyatchiligida javobgarlik va halollikni oshirishga yo'naltirilgan.

Umuman olganda, Xitoyda to'g'ri soliq ma'muriyati ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish, soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash, samaradorlikni oshirish uchun texnologiyadan foydalanish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va soliq ma'muriyatchiligida adolat hamda shaffoflikni ta'minlashga yo'naltirilgan.

Xususan, Xitoyda shaxsiy daromad solig'i (PIT) stavkalari 3% dan 45% gacha bo'lgan yettita daromad solig'i qavslariga ega bo'lgan progressiv soliq tizimini tashkil etadi. Soliq stavkalari va daromad qavslari o'zgarishi mumkin hamda yashash joyi va hududiy omillarga qarab farq qilishi mumkin. Xitoyda shaxsiy daromad solig'ini to'lash odatda ish beruvchilar tomonidan oylik ushlab qolish tizimi orqali amalga oshiriladi. Ish beruvchilar xodimlarning ish haqidagi tegishli miqdorda daromad solig'ini ushlab qolish va har oyda soliq organlariga o'tkazish uchun javobgardirlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va boshqa daromad manbalariga ega bo'lgan shaxslar har yili soliq hisobotlarini taqdim etishlari va soliqlarni to'lashlari shart. Umumiy ajratmalarga ta'lim xarajatlari, uy-joy krediti foizlari, qariyalarni parvarish qilish va sog'liqni saqlash xarajatlari kiradi. Qo'shimcha nafaqalar esa nogironlik, qaramog'idagi shaxslarni parvarish qilish yoki muayyan sanoat va hududlar uchun maxsus ajratmalar kabi holatlar uchun mavjud bo'lishi mumkin.

Xitoyda yuridik shaxslar uchun korporativ daromad solig'i (CIT) stavkalari quyidagicha:

Standart stavka – mahalliy va xorijiy investitsiya kompaniyalari uchun 25%.

Imtiyozli stavkalar – yuqori texnologiyali kompaniyalar, kichik va o'rta korxonalar (SMEs) hamda rag'batlantiriladigan tarmoqlarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun soliq stavkalari 15% yoki undan past bo'lishi mumkin.

Yuridik shaxslar, odatda, soliqqa tortiladigan daromadlar bo'yicha oylik yoki choraklik oldindan to'lovlarni amalga oshirishlari kerak. Yillik yakuniy hisob-kitob moliya yili tugaganidan keyin besh oy ichida amalga oshiriladi. Kompaniyalar yillik soliq deklaratsiyasini va tegishli moliyaviy hisobotlarni taqdim etish orqali soliq hisobotlari bo'yicha majburiyatlarini bajarishlari shart.

Xitoy iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar va mintaqaviy o'sishni rag'batlantirish maqsadida turli soliq imtiyozlari va preferensiyalarini taqdim etadi. Ushbu imtiyozlarga quyidagilar kiradi:

Soliq ta'tillari

Soliq stavkalarining pasaytirilganligi

Tezlashtirilgan amortizatsiya

Ayrim daromad turlari uchun imtiyozlar yoki chegirmalar

Tadqiqot va ishlanmalar (R&D) xarajatlari uchun ajratmalar

Muayyan imtiyozlar va muvofiqlik mezonlari sanoat sohasi, joylashuv, investitsiya hajmi va texnologik innovatsiyalar kabi omillarga qarab farq qilishi mumkin.

Singapur soliq tizimi o'zining samaradorligi, soddaligi va shaffofligi bilan mashhur hisoblanadi. Mamlakatda soliq ma'muriyatchiligi uchun Singapur Ichki Daromadlar Boshqarmasi (IRAS) mas'ul hisoblanadi.

Singapurdagi jismoniy shaxslar va korxonalar soliq maqsadida IRASda ro'yxatdan o'tishlari kerak. Soliq to'lovchilarga Soliq Ma'lumotnoma Raqami (TRN) deb nomlanuvchi yagona soliq to'lovchi identifikatsiya raqami beriladi. Singapurda soliq to'lovchilar soliq majburiyatlarini aniqlash, soliq deklaratsiyasini topshirish va soliqlarni o'z vaqtida hamda to'g'ri amalga oshirish uchun o'z-o'zini baholash tizimida ishlaydi.

IRAS soliq to'lash va hisobot berishni osonlashtirish uchun quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:

Ko'rsatmalar va shakllar

Onlayn xizmatlar – MyTax portal orqali soliq deklaratsiyalarini elektron shaklda topshirish

Onlayn to'lov imkoniyatlari – internet-banking, kredit kartalari orqali soliq to'lovlari

IRAS soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash uchun xavflarni baholash mezonlari asosida soliq tekshiruvlarini o'tkazadi. Tashkilot potensial nomuvofiqliklarni aniqlash uchun ma'lumotlar tahlili va razvedkadan foydalanadi, shuningdek, yuqori xavfga ega soliq to'lovchilarga audit tekshiruvlarini qaratadi.

Soliq to'lovchilarga quyidagi xizmatlar taqdim etiladi:

Onlayn qo'llanmalar

Elektron o'quv kurslari

Seminarlar

Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazlari

Ishonch telefonlari orqali maslahat berish

Singapurda ixtiyoriy oshkor qilish dasturi (VDP) joriy qilingan bo'lib, u soliq deklaratsiyasidagi har qanday xato yoki kamchiliklarni ixtiyoriy ravishda oshkor qilgan soliq to'lovchilarga jazolarni kamaytirish yoki jinoiy javobgarlikdan voz kechish imkoniyatini taqdim etadi.

IRAS soliq to'lashdan bo'yin tovlash va tajovuzkor soliq rejalashtirishga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshiradi. U soliqlardan qochish sxemalarini kuzatib boradi, tekshiradi va zarur hollarda tegishli choralarini ko'radi.

Umuman olganda, Singapur soliq tizimi oddiylik, samaradorlik va soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Aniq ko'rsatmalar berish, texnologiyaga asoslangan jarayonlarni qo'llash va ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish orqali mamlakat samarali va shaffof soliq tizimini yaratgan.

Buyuk Britaniyada soliq ma'muriyati soliqlarni yig'ish va soliq qonunchiligini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan hukumat departamenti His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) tomonidan boshqariladi. HMRC turli soliqlarni, jumladan, daromad solig'i, milliy sug'urta badallari, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), korporatsiya solig'i va boshqalarni yig'ish uchun javobgardir. U soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlaydi, tekshiruvlar o'tkazadi va qonunbuzarliklarni bartaraf etish bo'yicha majburiy choralar ko'radi.

Buyuk Britaniyada soliq tizimi o'z-o'zini baholash asosida ishlaydi. Soliq to'lovchilar o'zlarining soliq majburiyatlarini hisoblash va hisobot berish uchun javobgardirlar. Jismoniy shaxslar va tadbirkorlik subyektlari har yili soliq deklaratsiyasini taqdim etishlari hamda daromadlari, ajratmalari va soliq majburiyatlari to'g'risida deklaratsiya berishlari shart. Jismoniy shaxslar va korxonalar soliq maqsadlarida HMRCda ro'yxatdan o'tishlari kerak. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng, jismoniy shaxslarga soliq to'lovchining yagona ma'lumotnomasi (UTR) raqami, korxonalariga esa kompaniyaning ro'yxatga olish raqami (CRN) yoki soliq to'lovchining yagona ma'lumotnomasi beriladi.

HMRC soliqqa rioya qilishni osonlashtirish uchun onlayn xizmatlarni ham taqdim etadi. Government Gateway nomi bilan mashhur bo'lgan onlayn portal orqali soliq to'lovchilar ro'yxatdan o'tishlari, soliq deklaratsiyasini topshirishlari, to'lovlarni amalga oshirishlari va soliqqa oid ma'lumotlardan foydalanishlari mumkin. Buyuk Britaniyada samarali soliq ma'muriyati soliqlarni tizimli ravishda yig'ish, soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash va soliq qonunchiligiga rioya qilishni ta'minlashga qaratilgan. HMRC adolatli va samarali soliq tizimini saqlab qolish uchun ushbu ma'muriy amaliyotlarni joriy etish va nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi.

Buyuk Britaniyada foyda solig'i to'lovchilari quyidagilardan iborat:

Ro'yxatdan o'tgan yoki boshqaruvi va nazorati Buyuk Britaniyada amalga oshiriladigan korxonalar;

Faoliyati Buyuk Britaniyada bo'lgan norezident korxonalar;

Buyuk Britaniyada doimiy joylashgan muassasalar bilan bog'liq barcha daromadlar.

Soliq obyektini korxonaning foydasi tashkil etadi. Bu umumiy daromad va ajratmalar o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi. Kompaniyaning soliqqa tortiladigan bazasi uning tijorat faoliyatidan olingan daromadlar va kapitalning o'sishidan shakllanadi. Oddiy biznes xarajatlari soliq bazasidan chegiriladi.

Kompaniyaning 10 foiz yoki undan ortiq aksiyalarini sotishdan olingan foyda odatda soliqqa tortilmaydi. Bundan tashqari, tadqiqot va rivojlantirish patentlari hamda xayr-ehsonlar ham soliqdan ozod etilishi mumkin. Foyda solig'i stavkasi 19% qilib belgilangan. Soliq davri esa moliyaviy yilni (1-aprel 2023-yil – 31-mart 2024-yil) tashkil etadi.

Soliq miqdori korxonaning jami daromadlarini qo'shish va keyin foiz xarajatlarini ham o'z ichiga olgan xarajatlardan ayirish yo'li bilan hisoblanadi. Korporativ soliq esa soliq davri tugaganidan 9 oy va 1 kundan kechiktirmay to'lanishi shart.

Buyuk Britaniyada daromad solig'i stavkalari, to'lov shartlari va imtiyozlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Britaniya progressiv daromad solig'i tizimiga ega bo'lib, soliqqa tortish darajasi bo'yicha turli soliq guruhlari mavjud.

2021/2022 soliq yili uchun daromad solig'i stavkalari quyidagicha bo'lgan:

Asosiy stavka: £50,270 gacha bo'lgan soliqqa tortiladigan daromadning 20%;

Yuqori stavka: £50,271 dan £150,000 funt sterlinggacha bo'lgan soliqqa tortiladigan daromadning 40%.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turli mamlakatlardagi soliq stavkalari, to'lov shartlari va imtiyozlarni tushunish jismoniy shaxslar va korxonalar uchun soliq majburiyatlarini samarali bajarish imkonini beradi. Har bir mamlakat o'zining soliq tizimi va siyosatiga ega bo'lib, soliqqa tortish tartiblari yurisdiksiyalarga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda shaxsiy daromad solig'i progressiv bo'lib, yuqori daromadli shaxslarga nisbatan yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi.

Mahalliy budjet daromadlarini takomillashtirish uchun mahalliy soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini yanada oshirish, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan nazorat qilish, rag'batlantirish va tabaqalashtirilgan soliq stavkalarini joriy etish kabi aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Hududlarda mahalliy soliq va yig'implarni undirish mexanizmini baholash tizimini joriy etish hamda mahalliy soliqlarning yig'ilishini ta'minlashda hududiy soliq organlari va o'z-o'zini boshqarish organlari hamkorlikda faoliyat yuritishi soliq tushumlarining oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Брызгалин А.В. (2002) Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации. – М.: С. 54.
2. Власова Ю.А., Абрамова А.И. (2015) Проблемы укрепления доходного потенциала региональных бюджетов в России на примере Калужской области. // Креативная экономика. – Т. 9, № 10. – С. 1255-1276.
3. Пансков В., Кынязев В. (2003) Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: МЦФЭР. – С. 61.
4. Пинская М.Р. (2004) Основы теории налогов и налогообложения. / Под научн. ред. д.э.н., проф. В.С. Барда. – Монография. – М.: Издательство «Палеотип». – С. 77-78.

5. Сухарев О.С. (2020) Инвестиции в трансакционный сектор и в финансовые активы: влияние на экономический рост. Финансы: теория и практика. – 24(3): 60–80. DOI:
6. Урмонов Ж. (2019) Иқтисодиёт фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – <http://diss.natlib.uz>. – 2019 йил. – Б. 27, 218-220, 225-230.
7. Худойқулов С.К. (2019) Солиқ тушумларини прогноз қилиш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Б. 14-16; 20-21; 28-29.
8. Хўжақулов Рамшид Юнусович (2023) Бюджет даромадларини шакллантиришда тўғри солиқларнинг аҳамиятини ошириш. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

